

ANÁLISIS DE LA CULTURA PERIODÍSTICA CUBANA A PARTIR DE LA PERSPECTIVA DECOLONIAL: APORTES A UN PERIODISMO-OTRO DESDE Y PARA AMÉRICA LATINA

ANALYSIS OF THE CUBAN JOURNALISTIC CULTURE FROM THE DECOLONIAL PERSPECTIVE: CONTRIBUTIONS TO AN *OTHER*-JOURNALISM FROM AND FOR LATIN AMERICA

*Martín Oller Alonso*¹

Universidad de La Habana, Cuba

*María Cruz Tornay Márquez*²

Universidad de Sevilla, España

*Dasniel Olivera Pérez*³

Universidad de La Habana, Cuba

-
- 1 **Martín Oller Alonso**, Doctor en Periodismo (Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, 2012). Máster Universitario en Estudios Avanzados en Comunicación (2009), Grado en Publicidad y Relaciones Públicas (2011); Grado en Periodismo (2008) (Universidad de Murcia). Involucrado en varios proyectos de investigación internacionales como *World of Journalism Study* (WJS), *Culturas Periodísticas* y *Cultura Periodística Pre-profesional* basados en el análisis comparativo del periodismo, los periodistas y los estudiantes de la carrera de Periodismo. Ha publicado 20 libros, casi cuarenta coautorías en libros, más de cuarenta artículos científicos y participado como ponente en cerca de 80 congresos.
 - 2 **María Cruz Tornay Márquez**, doctora en Comunicación, mención internacional y máster en Estudios de Género y Desarrollo Profesional en la Universidad de Sevilla, y graduada en Ciencias de Comunicación, especialidad Periodismo, por el Centro Andaluz de Estudios Empresariales (2003). Miembro del grupo de investigación de

Resumen

El carácter eurocéntrico de la comunicación y la profesión periodística en América Latina es un fenómeno palpable, constituido en base a modelos de pensamiento académicos y científicos occidentales. De ahí que, como parte de la crítica decolonial, se presente el paradigma periodismo-*otro* como la posibilidad de ‘descolonizar’ la profesión periodística de esos paradigmas exógenos y occidentalizantes. En este escenario, el estudio de la cultura periodística de Cuba nos lleva a construir lógicas profesionales que difieren de las del resto del continente, a partir de los imaginarios y sentidos comunes instalados en las comunidades de profesionales del periodismo en el país en contraposición a la perspectiva nordista/occidentalizada. Aun así, la regulación ideológica de los medios condiciona el empoderamiento de los periodistas, quienes se constituyen como agentes funcionales al mismo tiempo que mediadores entre PCC-Estado y la ciudadanía.

Palabras claves: Cuba, culturas periodísticas, periodismo-*otro*, decolonialidad, periodistas

Abstract

The Eurocentric character of communication and journalism in Latin America is a palpable phenomenon based on Western thought, academic and scientific models. Hence, as part of the decolonial criticism, the paradigm journalism-*other* is presented as the possibility of ‘decolonising’ the journalistic profession of those exogenous and westernising paradigms. In this scenario, the study of the journalistic culture of Cuba

la Imagen y la Cultura Visual en el Ámbito de la Comunicación de la Universidad de Sevilla, colaboradora honoraria del departamento de Publicidad y Comunicación Audiovisual de la Universidad de Sevilla, revisora científica de la revista *Comunicar* y miembro de la Red de Investigación en Comunicación Comunitaria, Alternativa y Participativa (RICCAP).

- 3 **Dasniel Olivera Pérez**, licenciado en Comunicación Social (2006), Máster en Ciencias de la Comunicación (2010) y Profesor Auxiliar de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana. Estudiante de Doctorado en Ciencias Sociales y Políticas, Universidad Iberoamericana, México. Vicedecano Docente de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana (2010–2014). Editor Jefe de *Alcance*, Revista Cubana de Información y Comunicación (2014–2017). Premio Academia de Ciencias de Cuba (Categoría Proyecto de Ciencias Sociales, 2017). Trabaja los temas de investigación: sistema mediático y culturas periodísticas en Cuba, formación universitaria y profesionalización del campo de la comunicación, y educación para la comunicación.

leads us to build professional logics that differ from those of the rest of the continent from the imaginary and common senses installed in the communities of journalism professionals in the country as opposed to the perspective of the North/westernised. Even so, the ideological regulation of the media determines the empowerment of journalists, as functioning agents, and at the same, mediating agents between PCC-State and citizens.

Keywords: Cuba, journalistic cultures, journalism-*other*, decoloniality, journalists

Introducción

América Latina es una región en la que se observa una fuerte influencia de modelos exógenos en el ámbito de la comunicación, incluyendo aquellas culturas periodísticas caracterizadas por la prevalencia de valores típicamente occidentales. Al igual que ocurre en otras regiones del mundo, los imaginarios y sentidos comunes instalados en la profesión periodística remiten a ideales tomados como referencia en Occidente y que son aceptados de manera global, de tal manera que es posible identificar una ‘homogenización de las prácticas o de las orientaciones periodísticas’ (Oller y Barredo 2013: 16) en regiones dispares.

La asimilación de paradigmas construidos en las academias estadounidenses y europeas ha sido una tendencia general en el ámbito de las Ciencias Sociales de América Latina. En el caso de la comunicación, los modelos funcionalistas de mediados del pasado siglo recibieron acogida no solo en el ámbito académico, sino también en lo que supondría su traslación al contexto popular a través del denominado enfoque de Comunicación para el Desarrollo (Chaparro 2015; Barranquero 2012), implantado en el continente a través de las agencias internacionales de cooperación (Tornay y Oller 2018).

La hegemonía del paradigma de comunicación occidentalizada (Torrice 2015) ha sido objeto de discusión y debate en un continente en el que se puede hablar de un pensamiento crítico de la comunicación que, desde hace décadas, ha contestado a un modelo instrumental y funcionalista de la comunicación con propuestas que ponen énfasis en su perspectiva humanista (Torrice 2016).

En el ámbito académico, una propuesta referencial que contravino el paradigma positivista fue la ‘Comunicología de la Liberación’, del boliviano Luis Ramiro Beltrán ([1979] 2014), en una época en la que tomaron protagonismo las políticas nacionales de comunicación en el seno del debate público (Quirós y Segovia 1996). De manera más contemporánea y tras un periodo liderado por los enfoques más liberales, la comunicación vuelve a tomar relevancia de mano del reconocimiento del derecho a la comunicación (Jurado 2009; Jorge, Frutos y

Galarza 2015), la desconcentración del espacio radioeléctrico y la inclusión de nuevos actores comunicativos (Gómez y Ramos-Martín 2014), entre otra serie de medidas dirigidas a la participación de la ciudadanía (Tornay 2018).

En definitiva, muchos son los elementos que podrían influir en la construcción de los sentidos comunes e imaginarios de la profesión periodística en la región, en coherencia con el pensamiento crítico y la multitud de experiencias de comunicación popular que desde la teoría y la praxis han contribuido a la construcción de una comunicación desde y para América Latina. Sin embargo, lo cierto es que la profesión periodística sigue buscando sus referentes en otras latitudes. Por tanto, es pertinente generar y consolidar un debate al interior de los grupos de investigación sobre las culturas periodísticas, en consonancia con el dinamismo del pensamiento crítico y de las prácticas comunicativas emergentes que se han documentado en esta región geográfica y cultural.

Entre las corrientes contemporáneas de pensamiento crítico encontramos el autodenominado ‘Programa de Investigación Modernidad/Colonialidad’ (Escobar 2003), un enfoque en el que se plantea un ‘pensamiento y paradigma otro’ (p. 53) que supone una ruptura con la línea de continuidad que caracteriza a las narrativas de las Ciencias Sociales (Castro Gómez y Grosfoguel 2007).

El pensamiento decolonial se dirige a la crítica de la universalización de la epistemología (Dussel 2008) y a las formas de conocimiento eurocéntricas como paradigma de desarrollo y modernidad a nivel global y, por tanto, como estrategia colonial de dominación que debe ser superada (Grosfoguel 2011, 2013). Así, el enfoque de la crítica decolonial se convierte en una propuesta indispensable en el marco de las culturas periodísticas más allá del Norte Global, caracterizadas, estas últimas, por la homogeneización de imaginarios, valores e ideales ‘occidentales’.

La coyuntura actual del continente latinoamericano, en el que asistimos invariablemente a cambios de ciclos que presentan nuevos desafíos, demanda la reflexión, el análisis y la exploración de propuestas cada vez más novedosas. En este escenario contemporáneo de discusión toma protagonismo el estudio de la cultura periodística de Cuba, a pesar de, pero, también por contar con un contexto que ha llevado a la construcción de lógicas profesionales que difieren de las del resto del continente. En esa transición de ciclos, el entorno periodístico cubano está experimentando cambios que abren las puertas a un nuevo modelo comunicativo que invita a la participación de la profesión periodística en el debate hacia los ‘periodismos-otros’: ¿Qué desafíos enfrentan las y los profesionales del periodismo cubano en el momento actual? ¿Qué oportunidades se presentan para avanzar hacia un periodismo más participativo y horizontal? ¿Cuáles podrían ser las aportaciones de los imaginarios y sentidos comunes desde la cultura periodística de Cuba a la región?

A partir de este marco de interrogantes, se presenta el análisis de la cultura periodística de Cuba como estudio de caso para encontrar insumos y aportaciones en la discusión hacia un periodismo-*otro*. En este estudio de la cultura periodística de Cuba se muestran los imaginarios y sentidos comunes instalados en las comunidades de profesionales del periodismo en el país en contraposición a la perspectiva nordista/occidentalizada.

Aunque cabría esperar rasgos diferenciados al resto de los países de la región en función del contexto político cubano, lo cierto es que también en Cuba se identifica una homogenización de valores que a nivel global impregnan, cada vez en mayor medida, el día a día de los periodistas. Ello no impide que la ideología profesional en el campo periodístico cubano sea una manifestación que se (re) produce en un contexto/cultura establecido a partir de la victoria de la Revolución el 1 de enero de 1959, una fecha clave y determinante de todas las experiencias de los sujetos que desarrollan una actividad periodística remunerada y legislada como ‘profesión’ en la isla.

El triunfo de la revolución socialista, hace ya más de sesenta años, demandó la transformación de las estructuras del país, incluidos los medios de comunicación, así como la aproximación sistemática al pensamiento crítico en Ciencias Sociales.

El periodismo cubano, si bien históricamente ha asimilado prácticas globales, rompe con el carácter universal de esta profesión y se encuentra condicionado íntegramente por el contexto sociopolítico, económico, histórico, tradicional/costumbrista, organizacional, ideológico/credo, mediático y tecnológico de un país que sustenta su pluralidad sistémica y profesional en un gobierno socialista encabezado por el Partido Comunista de Cuba (PCC).

La regulación ideológica de los medios por parte del PCC condiciona el empoderamiento de los periodistas como agentes funcionales y a la vez, mediadores entre los políticos y la ciudadanía, lo cual también enmarca la confianza de los públicos⁴ en el periodismo. Esta regularidad limita la adquisición de autonomía o ‘monopolio interno de control’ (Johnson 1972), ya que la ideología es hegemónica por naturaleza y desconoce la construcción de ideologías emergentes y en oposición, y se encarga de ‘establecer las relaciones de dominación y, en consecuencia, reproduciendo un orden social que favorece a los individuos y a los grupos dominantes’ (Thompson 2008: 103).

En la actualidad, sin embargo, en Cuba no existe la posibilidad de ejercer un tipo de monopolio exclusivo del discurso social, ni de sus marcos interpretativos/

4 Ciudadanos, usuarios, audiencia, (pro)consumidores, etc.

mediáticos, debido al creciente volumen de información procedente de las plataformas mediáticas, informativas, digitales y audiovisuales alternativas/no oficiales; cuyo principal exponente es el ‘Paquete semanal’,⁵ una amplia plataforma reticular de distribución de contenidos.

No obstante, en el periodismo cubano, sobre todo aquel que se ejerce en los medios oficiales (estatales e institucionales), el ejercicio profesional se sustenta en la información, la interpretación, la persuasión y el convencimiento en torno a los valores ideológico/políticos del socialismo y la afirmación positiva de las políticas gubernamentales.

Propuestas desde la comunicación en el marco del giro decolonial

El carácter eurocéntrico sobre el que se cimentó el pensamiento comunicacional en América Latina es un fenómeno observable de manera general en las Ciencias Sociales, construidas sobre la base de modelos de pensamiento occidental. La vinculación entre pensamiento científico y académico y paradigmas occidentales y eurocéntricos, remite a una de las estrategias coloniales de dominación en el contexto del proyecto moderno colonial que inició con la conquista de los territorios de América. La universalización de la episteme eurocéntrica debe ser entendida, por tanto, como un elemento constitutivo de la estructura triangular del poder colonial sostenida en la colonialidad del ser, del poder y del saber (Maldonado-Torres 2007).

De manera más reciente, la crítica decolonial ha sido incorporada al ámbito de las ciencias de la comunicación en un territorio que, como se dijo en líneas anteriores, se ha caracterizado por un pensamiento crítico comunicacional frente a paradigmas exógenos y occidentalizantes. Desde el hecho comunicacional, la crítica a la modernidad es contestada con propuestas en relación con los sentidos y significados de un tipo de comunicación que tiene su razón de ser en el encuentro, la participación y el diálogo. De acuerdo con Barranquero (2006: 243), es

5 ‘El paquete semanal no es un medio de comunicación, ni oficial ni alternativo [. . .]. Sin embargo, con una capacidad de un terabyte, ofrece un contenido que comprende diferentes tipos de materiales que van desde los de origen norteamericano, mexicano, español y coreano hasta películas premiadas. También cuenta con secciones de videos humorísticos, programas, noticieros, documentales, música, programas de cocina, literatura, revistas, actualizaciones para antivirus, aplicaciones para sistemas *Android*, entre muchas otras opciones. Algo que lo convierte en un “formato” muy a tener en cuenta al analizar el “medio” a través del cual la población cubana recibe cierto contenido e información’ (Concepción y Oller, 2019).

posible hablar de un ‘paradigma participativo’ caracterizado ‘por su capacidad de involucrar a la sociedad civil en su propio proceso de transformación a través de la comunicación, la cultura y la educación’.

El enfoque vertical de la comunicación para el desarrollo, auspiciado por las agencias internacionales, es contestado por un modelo de comunicación en el que la movilización y la participación social se dirigen, esta vez sí, a la transformación de las estructuras de poder; lo que supone, siguiendo a Carlos del Valle (2007: 114), ‘una práctica de movilización social y la comunicación participativa [que] exige un cuestionamiento a las bases del actual modelo de democracia, promoviendo una democracia participativa y, por tanto, cambios estructurales’.

Al tomar en cuenta la presencia de paradigmas foráneos en el ámbito de la investigación, Contreras también propone una metodología de la comunicación para el Vivir Bien/Buen Vivir (2014–2016) que define como ‘metodología de la convivencia comunitaria’ y en la que asume un enfoque ‘transdisciplinario’ de la comunicación, que también debe ser ‘anticapitalista, anticolonialista y antipatriarcal’ (Contreras 2016: 120–21).

¿Periodismo-otro cubano? Aportes a un nuevo modelo regional

Las estructuras y discursos que dan forma a la cultura periodística cubana difieren significativamente del resto de los países latinoamericanos, periodismos impregnados de los paradigmas comunicacionales dominantes a nivel global. La victoria de la Revolución Cubana supuso para el país caribeño un cambio radical que comenzó a implantarse en la década de los sesenta del siglo pasado, consolidando a nivel político-discursivo (no así a nivel cultural-organizativo) su modelo comunicacional y periodístico como punto contrapuesto al paradigma profesional asociado a los modelos funcionalistas de la comunicación.

Las políticas comunicacionales en Cuba han denunciado de forma sistemática la estrategia neocolonizadora de la aparentemente neutral noción de desarrollo, a la vez que exponen el carácter asistencialista, paternalista y vertical del tipo de comunicación que, bajo el paraguas de cooperación, impregna todos los sistemas mediáticos de América Latina. De ahí que el periodismo cubano alce una voz crítica contra este sistema exógeno a la región y presente unas propuestas alternativas basadas, al menos a nivel teórico, en enfoques de comunicación pública, participativa, horizontal y dialógica.

Cuba es uno de los puntos de partida, y también de contradicción, del pensamiento comunicacional crítico con el paradigma dominante, funcionalista y occidental de la comunicación. Esta corriente académica/científica se sustenta en el espíritu crítico de la denominada Economía Política de la Comunicación, de una parte; mientras en otra dirección, en la concepción humanista y liberadora

del pensamiento de Paulo Freire y Luis Ramiro Beltrán, quienes plantean una ruptura con los paradigmas exógenos y una propuesta de comunicación construida sobre el diálogo y la participación.

Aun siendo posible hablar de un periodismo-*otro* cubano, marcado por un espíritu crítico que ha contestado a los modelos foráneos con propuestas contrahegemónicas, el análisis de la cultura periodística de Cuba evidencia que, entre los medios de comunicación, los periodistas, la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC), la academia, la ciudadanía y los agentes gubernamentales – Gobierno y Partido Comunista de Cuba (PCC) – aún se trata de un debate y una práctica pendiente. El paradigma instrumentalista, funcionalista y exclusivista de la comunicación y el periodismo sigue dominando el canon de pensamiento en la mayor parte de los representantes del gobierno y los profesionales, vinculados de forma directa e indirecta con esta profesión en Cuba.

A contrapelo, las facultades donde se estudian las carreras de Comunicación Social y Periodismo siguen formando a profesionales de corte humanista y/o perfil técnico donde conviven la orientación a satisfacer las demandas del gobierno, con aquella dirigida a las necesidades de la sociedad cubana (Tembrás 2010).

Construcción discursiva del periodismo cubano como institución

El periodismo no es un discurso monopólico. En esta coyuntura, lo más urgente hoy en día en materia comunicacional en Cuba es contar con una política informativa actualizada y unos organismos comunicativos ajustados a la situación social y económica a tenor de los profundos cambios que acontecen en la Isla, tanto dentro de la profesión periodística como a nivel general. El objetivo es, al fin y al cabo, cubrir de forma eficiente, óptima y operativa las demandas sociales, políticas, económicas y mediáticas de la sociedad cubana.

Ilustrativo es poder referirnos a ideologías profesionales en el periodismo en el momento que, según Humanes (2003), la profesión ha alcanzado un nivel de profesionalización suficiente como para que sus miembros tengan conciencia de compartir una cultura ocupacional, ya que el periodismo se ha convertido en un campo de acción autónomo con sus propias reglas capaz de competir con otras instancias para ganar influencia social. Para ello, necesita legitimarse a través de prácticas que se transformen en modelos de referencia y rutinas de trabajo. De ahí que Oller y Chavero (2018: 14) afirmen, de forma taxativa, que la cultura periodística es más que la ideología, siendo ‘el lugar donde las diversas ideologías profesionales confluyen para llegar a una interpretación de la función social y de la identidad del periodismo’.

En Cuba, el escepticismo gubernamental generado alrededor de los cambios en el periodismo se alimenta del síndrome de la plaza sitiada, derivado del

conflicto político de EEUU contra el país (Vidal 2015); así como del énfasis puesto por parte del sector gremial en el desarrollo de las libertades individuales de los periodistas, que en ocasiones amenaza la ‘armonía’ de un sistema que se ha caracterizado por su uniformidad. Más si cabe en un país donde los valores socialistas de la Revolución infundidos a la sociedad se sustentan en las necesidades colectivas y comunales.

Los ideales normativos del periodismo universal están enraizados históricamente en el país, ofreciendo enfoques alternativos al institucionalismo discursivo que en nuestros días impregna las redacciones y las publicaciones de los medios de comunicación oficiales.

La responsabilidad social del periodismo y el carácter colaborativo-constructivo de la profesión son valores preminentes en la comunidad profesional (Veliz 2018), pero ello habría que entenderlo en el marco de un periodismo que está traspasando las fronteras del país y de la pluralidad de actores que lo configuran: organismos oficiales y gubernamentales; facultades de comunicación y escuelas de periodismo; empresas de telecomunicaciones; gremios profesionales afines a la comunicación; mecanismos y formatos informativos informales y/o alternativos, entre otros/as.

Regulación versus (auto)regulación mediática

Es coherente que los medios de comunicación, siendo uno de los aparatos constitutivos de los órganos de dirección, sean dirigidos ideológicamente por el PCC. Sin embargo, la prescripción de la agenda mediática por la agenda política, en detrimento de la agenda pública (Muñiz y Fonseca 2017), ha limitado no solo la capacidad de los medios de cumplir su función social, sino la del propio sistema político.

A modo de planteamiento estratégico para atender las problemáticas de la comunicación en la sociedad cubana, se ha elaborado una política de comunicación del Gobierno y el Estado (Olivera 2017), sobre lo cual se ha dado cuenta en múltiples documentos del PCC emitidos desde el año 2012, y previsiblemente formará parte del entramado legislativo requerido luego de la aprobación de la nueva Constitución de la República de Cuba en febrero de 2019.

Los periodistas cubanos no actúan de forma independiente al entorno y, sobre todo, al sistema político. Estos quedan anexados a su organigrama institucional, formando parte de la estructura estatal del país. De ahí que la influencia exógena procedente de estas instancias oficiales condicione sus ideas, decisiones y acciones; si bien existen matices importantes de acuerdo con la organización periodística, la región del país o el tipo de medio (impreso, radial, televisivo, digital) (García Luis 2013).

Vale hacer notar que en interdependencia con diferentes organismos, instituciones y organizaciones de la sociedad como el PCC y la UPEC, la concepción de autorregulación que predomina en el periodismo cubano no plantea, en ninguna circunstancia, una postura de enfrentamiento entre estas instancias, sino que demanda un tipo de relación que debería caracterizarse por la lealtad y el respeto, pero sin subordinación (García Luis 2013; Oller, Olivera, Hernández y Argüelles 2016).

En el ecosistema mediático cubano actual se podrían identificar entre las actitudes definidoras profesionales del periodismo: (1) la ‘defensa y protección’ de un modelo periodístico-propagandista del proceso revolucionario/socialista cubano; (2) la ‘naturalización’ de unos procesos comunicacionales mediados de forma externa por los intereses políticos/gubernamentales; (3) la crítica al sistema de relaciones de los medios y su función social sobre la base normativa del propio socialismo; (4) la ‘asunción’ de una posición de desafío y competencia a partir de iniciativas particulares ajenas al entramado mediático oficial; y (5) la emigración hacia otros sectores profesionales o del país.

La asimilación de los márgenes de actuación permisibles en el periodismo cubano por los medios y los periodistas, que les permite eludir o sortear problemas, genera zonas de silencio y estrategias profesionales que atentan contra su legitimidad.

Todo lo anterior se agrava por el tipo de esquema organizacional vertical, donde los directivos se designan sin considerar sus capacidades para afrontar la dirección y gestión de los medios. De tal forma, los periodistas encuentran en sus jefes, más que un líder profesional inspirador, un agente que se encarga de controlar el correcto funcionamiento ideológico de la institución mediática (Franco 2016).

Esta función/corrección ideológica, que actúa como guía profesional y línea editorial mediática, conlleva la pérdida de autonomía profesional/editorial de los periodistas, la disfunción del acto comunicativo/interpretativo con el público y la pérdida inexorable del vínculo de las agendas mediática y ciudadana.

Con todo, la conjunción de las deficitarias condiciones económicas (bajos salarios) y las limitaciones para la innovación y el desarrollo profesional, están provocando la migración de jóvenes periodistas a otros sectores, estatales y no estatales (privados, cooperativas), medios de comunicación o plataformas informativas emergentes.

¿Mercado sin mercado?

En Cuba se reconoce la imperante necesidad de la actualización del modelo económico y el reconocimiento del mercado, la propiedad privada y la inversión extranjera para hacer frente al bloqueo de EEUU (Título II, Constitución 2019). De igual modo, la Ley Magna articula que ‘los medios fundamentales de

comunicación social, en cualquiera de sus formas y soportes, son de propiedad socialista y no pueden ser objeto de otro tipo de propiedad' (Art. 55).

Aun así, existe la opinión generalizada entre los periodistas cubanos que determinadas modificaciones/innovaciones en la estructura mediática tradicional socialista no conllevarían, bajo ningún pretexto, su subordinación a las empresas privadas y a la superposición de los intereses económicos por encima de los sociales; aspectos que se alejan de sus concepciones profesionales y de la ideología base del socialismo (Veliz 2018). De ahí que consideren imprescindible una mayor capacidad de autogestión, como forma de solucionar los problemas de infraestructura y finanzas de los medios, al tiempo que se alivia la carga al presupuesto del Estado.

Otro ámbito de tensión en torno a la crisis económica del periodismo cubano está relacionado con el reconocimiento social y legal de nuevos actores comunicativos, relacionados con la producción y distribución de contenidos informativos al margen del aparato de medios tradicionales en el país. Los medios emergentes, así como el 'Paquete Semanal', se debaten a diario en un clima de ilegalidad y en un difuso régimen de propiedad que les ha permitido (co)existir hasta hoy día.

En línea a lo dicho por Ramos (2016), un aspecto que les ha fortalecido está relacionado con el hecho de que estos nuevos actores no poseen estructuras rígidas de funcionamiento, una característica que les ha facultado para adaptarse de forma más eficiente a los cambios del ecosistema mediático cubano y cubrir ciertos vacíos informativos y de entretenimiento demandados por la población – revistas temáticas, publicaciones especializadas e, incluso, noticiarios que circulan por el mencionado 'Paquete Semanal', entre otros.

Los periodistas que desarrollan su trabajo en los medios de comunicación 'no oficiales', que comparten con sus compañeros en los medios oficiales una visión 'cívico/ciudadana' de su audiencia, atienden con mayor énfasis las solicitudes del público, dado que incrementar la audiencia forma parte de sus aspiraciones profesionales y necesidades económicas (Veliz 2018).

Si bien en un conjunto de estos actores emergentes se aprecian valores profesionales incluso con orientación al socialismo, habría que señalar que un grupo de ellos adolece de la calidad profesional acorde al modelo de periodismo planteado por la Revolución cubana y las exigencias de la población y, en ocasiones, cuenten con mecanismos de financiamiento diseñados por poderes globales contrarios al sistema político cubano.

Periodismo.com.cu

Una mejora en la implementación de las herramientas digitales y los mecanismos tecnológicos daría la posibilidad a los periodistas cubanos de desarrollar los

procesos necesarios para tener una imagen más aproximada del público y de optimizar recursos, tanto humanos como materiales.

El rol de las TIC en este proceso dinámico de conversión del periodismo en Cuba se asienta en su desarrollo responsable, gradual y efectivo, en el que estas actúan como herramientas e instrumentos que permiten optimizar todos los procesos ‘humanos’ puestos en marcha, gestionados por los periodistas, con especial atención en su capacidad de incidencia en el incremento de la credibilidad de los profesionales y la profesión entre los ciudadanos.

Sin embargo, los periodistas en Cuba manifiestan hoy en día su disconformidad con respecto a la implementación y desarrollo de las TIC (Veliz 2018), no solo en la profesión periodística, sino en todos los sistemas y actividades profesionales y personales (Recio 2013; Elizalde 2014). Si bien el acceso a Internet se ha incrementado en los últimos años en Cuba,⁶ este sigue estando limitado tanto por cuestiones tecnológicas y económicas como institucionales, problemática que se agudiza en el ámbito profesional de la comunicación al que cada vez le es más importante el empleo de las herramientas asociadas a las TIC.

Culturas periodísticas en Cuba en el marco de un pensamiento-otro

El estudio de caso de las culturas periodísticas en Cuba y del periodismo cubano en sí podría pensarse como un periodismo-otro, frente a la prevalencia en el continente de culturas periodísticas homogeneizadas bajo influjo de parámetros occidentalizantes.

Desde un enfoque académico, el análisis de la comunicación a partir de paradigmas críticos continúa presente en las aulas de las escuelas de la isla hasta nuestros días. Sin embargo, el estudio del modelo cubano de comunicación permite pensar que los paradigmas del nuevo orden social no terminaron de construir una propuesta comunicativa diferenciadora acorde con el pensamiento crítico y el momento histórico.

6 De acuerdo con el informe presentado en febrero de 2019 por la Agencia Cubana de Noticias (ACN), los usuarios de internet y redes sociales llegan casi a los seis millones y medio y los suscritos a una red móvil sobrepasan los cuatro millones y medio en la actualidad – Cuba tiene una población de once millones y medio de habitantes. Unos datos que certifican el incremento en la penetración de internet en la población cubana con respecto a enero de 2018, donde los usuarios de internet y redes sociales estaban en torno a los cuatro millones y medio. De igual modo, muestra la ligera disminución de las suscripciones móviles. Entre las redes sociales, la más popular es *Facebook* (59,33%) seguida de *Pinterest* (20,27%) y *YouTube* (15,67%).

Como se referenció en puntos anteriores, el Estado se hizo presente en los medios de comunicación con una perspectiva funcionalista, precisamente la misma que se había hegemonizado en el continente como producto de la influencia de las corrientes académicas de Estados Unidos. La modificación de la propiedad de los medios dio un papel preponderante al Estado y al PCC respecto al sistema de medios de comunicación; sin embargo, se mantuvo el carácter instrumental, aún hegemónico en Occidente, por el que la comunicación deja de ser un fin en sí mismo para convertirse en herramienta de quien posee la capacidad de emitir mensajes y ostentar el poder.

La experiencia cubana conduce a la identificación de lo que puede denominarse como una *brecha* entre un corpus teórico que contrapone un pensamiento crítico a aquellos modelos instrumentales y hegemónicos impuestos desde el exterior; y una praxis que no termina de crear un modelo comunicativo original relacionado con la propuesta de periodismo-*otro* y que invita a repensar la comunicación en sí misma: ¿Es suficiente con que la propiedad de los medios cambie de manos para construir un nuevo modelo de comunicación? Una pregunta que puede (re)direccionarse hacia los procesos más contemporáneos en América Latina en los que la comunicación forma parte de la agenda pública como elemento de disputa entre Estado y capital privado, y en los que aún no llegaron a materializarse transformaciones de gran calado, nuevas narrativas y/o formatos.

Los cambios producidos en Cuba durante la última década – nueva Constitución de 2019, nuevo presidente del país, puesta en marcha de norma reguladoras del periodismo, crecimiento de la penetración de internet, desarrollo de las TIC, entre otras – conducen a reflexionar acerca de si una comunicación-*otra* está por construir, y si en ella tendría cabida la apuesta por la inclusión de paradigmas como el del Vivir Bien/Buen Vivir, que autores como Adalid Contreras (2016: 73) conectan con principios humanizadores, a modo de ‘respuesta a la deshumanización provocada por el capitalismo, el (neo)liberalismo, el patriarcado, la depredación de la naturaleza y el desarrollo como crecimiento económico’.

Aunque este tipo de paradigmas han tenido mayor eco en la región andina, existen puntos en común con el caso cubano que remiten al pensamiento crítico de la comunicación asentado en la isla. En este sentido, Contreras propone la recuperación de un ‘acumulado teórico-metodológico’ vinculado a los objetivos históricos de la sociedad en armonía, entre los que señala el legado de la comunicación crítica, la comunicación alternativa y participativa, la economía política de la comunicación, la comunicación como mediaciones y la comunicación popular.

De igual modo, prosigue este investigador, revaloriza las praxis milenarias de los pueblos originarios y de las luchas de los movimientos antisistémicos,

advirtiendo que ‘los esfuerzos académicos no pueden pretender encasillar estas realidades en conceptos preestablecidos, sino más bien teorizar desde esas prácticas y hacerse partícipes de sus construcciones’ (Contreras 2016: 75).

Las propuestas de nuevos modelos comunicacionales y de un periodismo-*otro* aún admiten ideas y sugerencias que permiten avanzar en la construcción de un modelo periodístico cubano más inclusivo y diversificado. Sin embargo, consideramos que estas iniciativas deben tener un enfoque ‘transdisciplinario’ (Contreras 2014) que, tras seis décadas del triunfo de la Revolución, aún resuena en la isla: se trata de una perspectiva ‘anticapitalista, anticolonialista y antipatriarcal’ (p. 121) a la que se suman los tres espacios de activación de enfoques planteados por Ramiro Beltrán (1981: 19–20, cit. en Contreras 2016): (1) el acceso, como precondition para la comunicación horizontal; (2) el diálogo, que ofrece oportunidades similares para emitir y recibir mensajes; y (3) la participación, como culminación de la comunicación horizontal.

En cualquier caso, sigue siendo pertinente la pregunta que realizara el académico cubano Julio García Luis (2013) en el texto que hasta ahora mejor ha descrito el sistema mediático y el periodismo cubano en Revolución: *¿es viable una alternativa revolucionaria y socialista al modelo de prensa liberal, que no encaje a su vez en un patrón ideológico decimonónico (antiguo) o en uno de tipo soviético o de prensa de Estado?*

Conclusiones

La amalgama constituida en Cuba por el movimiento revolucionario cubano y la doctrina política y económica socialista ha forjado una cultura periodística en el país que se justifica a partir de las peculiaridades sistémicas – económicas, políticas, sociales, ideológicas, culturales, religiosas, militares, tecnológicas y mediáticas – determinadas y establecidas de forma verticalista desde el PCC.

Aun reconociendo algunas distinciones entre los ámbitos de institución y actuación profesional de los medios de comunicación del país, y las novedosas plataformas que están surgiendo al amparo de las nuevas tecnologías y legislaciones, son significativos los puntos y los vínculos de correlación y correspondencia entre ellos; hecho que permite la conformación de una cultura periodística propia desde una perspectiva de país.

Estos factores están provocando un período de ‘revolución dentro de la Revolución’, en el que se están reevaluando las estructuras, los sistemas, los procesos, las legislaciones, el rol del propio PCC y el resto de instituciones; planteando como objetivo primordial conseguir hacerlas más eficaces, eficientes, operativas y perdurables, asentados en la irreversibilidad del carácter

socialista en Cuba (Constitución 2019)⁷ y basado en una mayor participación del pueblo en las decisiones finales adoptadas por el gobierno cubano.

El proceso de cambio que se está viviendo hoy día hace inevitable marcar clara, profesional y jurídicamente los espacios institucionales del periodismo, para cerrar, definitivamente, el paso al intrusismo y las mediaciones interesadas que alteraron – y alteran – sus funciones y roles dentro de la sociedad cubana.

En esta ‘ajiacio sistémico’ confluyen los principales actores encargados de dirigir el rumbo del país. En él se relacionan de forma directa las ideologías, las estructuras de las organizaciones y las rutinas, prácticas y estrategias profesionales y productivas de los medios, agencias y organismos de comunicación dentro de un entorno institucionalizado y anclado a un sistema político monopólico.

Un complejo entramado investigativo que requiere del profundo análisis y conocimiento de sus protagonistas – los periodistas – y del fenómeno periodístico en sí mismo, a través de un tratamiento científico desde las disciplinas de la arqueología social, la antropología, la etnografía, la sociología y la comunicación. Un estudio ‘multisistémico’ que permita conocer y contrastar las prácticas, las rutinas y las ideologías de los periodistas a nivel espacio-temporal dentro del marco de la cultura periodística cubana.

Ideales complementarios al patrón hegemónico, orientados a la idea de socialización de la producción, el acceso a la cultura y el conocimiento, así como a la justicia y equidad social, están incorporados en diferente grado en la cultura profesional, así como en las pautas normativas de los medios en el país. Tal vez aquí radica todavía la oportunidad de (re)pensar y construir un periodismo-otro, latino, insular, caribeño y humanista.

Bibliografía

- Barranquero, A. (2006) ‘Reclamando voces. Contribución latinoamericana a la comunicación para el cambio social’, *Redes.com* 3: 243–62.
- Barranquero, A. (2012) ‘De la comunicación para el desarrollo a la justicia ecosocial y el buen vivir’, *CIC Cuadernos de Información y Comunicación* 17: 63–78.
- Beltrán, L. R. [1979] (2014) ‘Premisas, objetos y métodos foráneos en la investigación’, en M. Chaparro (ed.), *Comunicología de la liberación, desarrollismo y políticas públicas*. Girona/Málaga: Luces de Gálibo, pp. 205–38.
- Castro-Gómez, S. y Grosfoguel, R. (2007) ‘Prólogo. Giro decolonial, crítica y pensamiento heterárquico’, en S. Castro-Gómez y R. Grosfoguel (eds), *El giro decolonial. Reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global*. Bogotá: Siglo del Hombre, pp. 9–23.

7 Artículo 4: se ratifica que el país no volverá al capitalismo y se destaca el carácter ‘irrevocable’ del sistema socialista.

- Chaparro, M. (2015) 'Comunicación, posdesarrollo y decrecimiento', en A. Amado y O. Rincón (eds), *Comunicación en mutación*. Bogotá: Fundación Friedrich Ebert, pp. 157–73.
- Concepción Llanes, J. R. y Oller, M. (2019). 'Repackaging' Cuban cultural consumption. *Lumina*, 13(2): 1–18.
- Contreras, A. (2014) *Sentipensamientos. De la comunicación-desarrollo a la comunicación para el vivir bien*. Quito: Ediciones La Tierra, Universidad Andina Simón Bolívar.
- Contreras, A. (2016) *La palabra que camina. Comunicación popular para el Vivir Bien/ Buen Vivir*. Quito: Ediciones CIESPAL.
- Del Valle, C. (2007) 'Comunicación Participativa: Aproximaciones desde América Latina', *Redes.com* 4: 113–30.
- Dussel, E. (2008) 'Meditaciones anti-cartesianas: sobre el origen del anti-discurso filosófico de la Modernidad', *Tabula Rasa* 9: 153–97.
- Elizalde, R. M. (2014) *El consenso de lo posible. Principios para una política de comunicación social desde la perspectiva de los periodistas cubanos*. Tesis de Doctorado en Ciencias de la Comunicación, Universidad de La Habana.
- Escobar, A. (2003) 'Mundos y conocimientos de otro modo. El programa de investigación de modernidad/colonialidad latinoamericano', *Tabula Rasa* 1: 51–86.
- Franco, A. (2016) *Entre la espada y la pared. ¿Cómo se dirige la prensa en Cuba?* Tesis de licenciatura, Universidad de La Habana.
- García Luis, J. (2013) *Revolución, socialismo, periodismo: la prensa y los periodistas cubanos ante el siglo XXI*. La Habana: Pablo de la Torriente.
- Gómez, A. M. y Ramos-Martín, J. (2014) 'Legislación y medios comunitarios. Análisis comparativo de Bolivia y Venezuela', *Palabra Clave* 17(2): 484–516.
- Grosfoguel, R. (2011) 'Racismo epistémico, islamofobia epistémica y ciencias sociales coloniales', *Tábula Rasa* 14: 341–55.
- Grosfoguel, R. (2013) 'Racismo-sexismo epistémico, universidades occidentalizadas y los cuatro genocidios/epistemicidios del largo siglo XXI', *Tabula Rasa* 1: 31–58.
- Humanes, M. L. (2003) 'Evolución de roles y actitudes. Cultura y modelos profesionales del periodismo', *Telos: Cuadernos de Comunicación, Tecnología y Sociedad*, 54, pp. 48–54.
- Johnson, T. (1972) *Professions and power*. Londres: Macmillan.
- Jorge, A., Frutos, R. y Galarza, E. (2015) 'La comunicación en los procesos de cambio social en América Latina: Bolivia, Argentina, Ecuador y Venezuela', *Revista Latina de Comunicación Social* 70: 1–13.
- Jurado, R. (2009) *Reconstrucción de la demanda por el derecho humano a la comunicación*. Quito: Intiyan Ediciones CIESPAL.
- Maldonado-Torres, N. (2007) 'Walter Mignolo: una vida dedicada al proyecto decolonial', *Nómadas*, 26, pp. 187–194.
- Muñiz, V. y Fonseca, R. A. (2017) 'Condiciones contingentes y establecimiento de la agenda mediática en provincias cubanas: el caso de Santiago de Cuba', *Signo y Pensamiento No. 70, volumen XXXVI, enero-junio 2017*: 130–52. Disponible en <http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/signoypensamiento/article/view/19571> (recuperado 1 de abril 2019).

- Olivera, D. (2017) 'Referentes críticos, paradojas y desafíos de las políticas de comunicación en el contexto cubano', en F. Sierra y R. E. Vallejo (eds), *Derechos a la comunicación, procesos regulatorios y democracia en América Latina*. Quito: Ediciones CIESPAL, pp. 185–213.
- Oller, M. y Barredo, D. (2013) *Las culturas periodísticas intermedias. Estudios comparativos internacionales en Periodismo*. Tenerife: Sociedad Latina de Comunicación Social.
- Oller, M. y Chavero, P. (2018) *Journalism in Latin America: Journalistic Culture of Ecuador* (2^o Ed.). Mauritius: EAE.
- Oller, M., Olivera, D., Hernández, O. y Argüelles, L. B. (2016) *Ideology and professional culture of journalists in Cuba*. Saarbrücken: Editorial Académica Española (EAE).
- Quirós, F. y Segovia, A. (1996) 'La Conferencia de San José de Costa Rica (1976)', *CIC Cuadernos de Información y Comunicación* 2: 63–80.
- Ramos, A. (2016) 'Alternativas. Gestión editorial de revistas temáticas distribuidas mediante el Paquete Semanal', *Tesis de Grado*, Universidad de La Habana.
- Recio, M. (2013) *La hora de los desconectados. Evaluación del diseño de la política de 'acceso social' a Internet en Cuba en un contexto de cambios*. CLACSO-ASDI. Disponible en: <http://www.biblioteca.clacso.edu.ar/ojs/index.php/critica/article/view/30> [recuperado 8/10/19].
- Tembrás, R. (2010) 'Hora crucial de la enseñanza periodística en Cuba: una mirada desde la academia a la formación profesional del periodista cubano en la compleja etapa del Período Especial (1991–2005)', *ALCANCE Revista Cubana de Información y Comunicación* 2(2): 45–72.
- Thompson, J. B. (2008) *Ideología y cultura moderna*. Tomos I y II. La Habana: Licencia de Edición de Félix Varela y Pablo de la Torre.
- Tornay, M. C. (2018) 'Derecho a la Comunicación, Género y Ciudadanía: Cambio social y empoderamiento de las mujeres a través de los medios comunitarios', *Realidad: Revista de Ciencias Sociales y Humanidades* 169: 171–97.
- Tornay, M. C. y Oller, M. (2018) 'Hacia un periodismo-otro: una propuesta de cultura periodística desde y para América Latina', *Revista Latinoamericana de Ciencias de la Comunicación* 6(1–2): 34–48.
- Torrice, E. (2015) 'La comunicación occidental. Eurocentrismo y Modernidad: marcas de las teorías predominantes en el campo', *Journal de Comunicación Social*, 3: 41–64.
- Torrice, E. (2016) *La comunicación pensada desde América Latina (1960–2009)*. Salamanca: Comunicación Social Ediciones y Publicaciones.
- Veliz, J. (2018) *Cultura periodística de Cuba. Percepciones de los periodistas cubanos acerca de sus roles profesionales y las influencias contextuales que inciden en su actividad periodística en el periodo 2015–2017*. Tesis de maestría en Ciencias de la Comunicación. Universidad de La Habana.
- Vidal, J. R. (2015) 'Hacia un nuevo modelo comunicativo: escenarios posibles para Cuba', entrevista a J. R. Vidal por Lenier González Mederos, *Razón y Palabra, Comunicología Cubana* 92. Disponible en www.razonypalabra.org.mx/N/N92/Monotematico/01_Gonzalez_M92.pdf (recuperado 1 de abril 2019).